

O'QUV-SIMULIYATSIYA VOSITALARI YORDAMIDA BO'LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI

*Olmaliq kon metallurgiya kombinati
Mis eritish zavodi Metallurgiya sexi
Eritish bo'limi ustasi Islamov Bekzod Botirovich*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat muhandisligi yo'nalishlari ta'lim oluvchilarini kasbiy kvalifikatsiyasini rivolantirishda o'quv-simuliyatsiya vositalaridan foydalanishning zarurati haqida fikrlar bayon etilgan. Shuning maqolada o'quv-simuliyatsiya vositalarini yaratish bilan shug'ullanuvchi SIKE kompaniyasining ta'limni va muhandislar tayyorlashni rivojlantirish yo'lida erishgan yutuqlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sanoat, muhandislik, o'quv simulyatsiya vositalari, kasb, kasbiy mahorat.

Annotation: This article describes the need to use training and simulation tools in developing the professional qualifications of industrial engineering students. Therefore, the article provides information about the achievements of the SIKE company, which is engaged in the creation of training and simulation tools, in the development of education and training of engineers.

Keywords: industry, engineering, educational simulation tools, profession, professional skill.

Bugungi kunda sanoat muhandisligi yo'nalishlari o'quvchilarini yetuk kadrlar sifatida kamol toptirish masalasi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ta'lim sohasidagi islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirib borilayotgan hozirgi davrda kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2020-yil 29-sentabrda qabul qilingan 637-sonli O'zbekiston respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni talablaridan kelib chiqqan holda, ta'lim samaradorligini oshirish borasida mavjud bo'lgan xulosalar va tavsiyalarni amalda qo'llashga ehtiyoj tug'ilmoqda.

Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 6-noyabrda imzolangan "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-6108 Farmonida ham "Mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va

g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirish" mazkur sohadagi asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [1,2].

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning bevosita tashabbusi va rahbarligida qabul qilingan hamda izchil ravishda amalga oshirilayotgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalish bo'yicha Harakatlar strategiyasi respublikamizda rivojlanish taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi.

Harakatlar strategiyasining to'rtinchi – Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lgan ta'lim tizimini takomillashtirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Davlatimiz rahbarining har bir viloyatga tashrifi doirasida o'tkazilgan yig'ilishlarda, turli uchrashuvlarda so'zlagan ma'ruza va suhbatlarida barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning sog'lom turmush tarziga amal qilib yashash masalalariga kun tartibidagi dolzarb masala sifatida qaralib kelinmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek: "Agar farzandimizga to'g'ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada uning yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo'lib turmasak, ularni ilmu hunarga o'rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo'yishimiz hech gap emas."

Asosiy qisim. Jamiyatning barcha sohalarida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun samarali texnologiyalarni izlash va ulardan foydalanish zarurligini taqozo etmoqda. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishidagi muvaffaqiyat turli xil maqsadlar uchun muhandis kadrlarni tayyorlash sifati bilan uzviy bog'liqdir. Bunday sharoitlarda faoliyatning kasbiy va boshqa faoliyat sohalarida mutaxassislarni ijodiy shaxs sifatida shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Boshqa sohalar singari sanoat muhandislarini tayyorlashda ham dolzarb vazifa bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun esa o'qitish jarayonida ta'lim usullaridan unumli va oqilona foydalanish hamda bu usullarni takomillashtirish, yangilarini izlab topish, qo'llash orqali sanoat muhandislarining bilim malakasini oshirish zarur bo'ladi. Shu sababli bugungi kunda sanoat sohasidagi asosiy dolzarb masala yangi bilimlarga ega bo'lgan tog'-kon metallurgiya sanoati muhandislarini yangi innovatsion kompyuter dasturlari, o'quv-stimuliyatsiya vositalari bilan qurollantirishdan iboratdir.

Sanoat muhandislarini tayyorlashda hozirgi kunda asosan Auto Cad, Math Cad kabi programmalardan kelng foydalanilmoqda. Ammo bevosita ham dasturiy, ham amaliy vositalarni o'zida mujassamlashtirgan o'quv-stimuliyatsiya vositalari kasb hunar ta'imi tizimida juda kam qo'llaniladi.

Ta'lim uchun simulyatorlar - interaktiv modellar, jarayonni boshqarish simulyatorlari, uskunalar, mexanizmlar, shuningdek, vaziyat simulyatorlari hisoblanadi. Bunday vositalarning asosiy maqsadi - harakat orqali o'rganishdir. Ko'pincha, bugungi kunda ishlatiladigan simulyatorlar mexanik va kompyuter (virtual) versiyalar bilan ifodalanadi[3].

Hozirgi kunda texnik, tibbiy va biznes simulyatorlari ayniqsa keng tarqalgan. Ammo tabiiy va gumanitar fanlar uchun simulyatorlar ham mavjudbiroq buy yo'nalishlarda simulyatsion vositalar hali juda keng joriy etilmagan.

Fanni o'qitish uchun simulyatsiyalar. Misol uchun, Daniyaning Labster kompaniyasi simulyatorlarni yaratadi, bu sizga shaxsan "yaqinlashish" qiyin bo'lgan obyektlarning jismoniy analoglarini taqlid qilish imkonini beradi. Bunday simulyatorlar xatto orbitalarga ham "ta'sir qilish" imkonini beradi.

Gumanitar fanlar simulyatori. Davosda bo'lib o'tgan Jahon iqtisodiy forumi qochoqlarni ommaviy joylashtirish holatlari bilan bog'liq immersiv tajribalarni taqdim etishga qaratilgan "A Day in the Life of a Refugee" (Qochqinlar hayotida bir kun) simulyatori bilan dunyoni yaqindan tanishtirdi.

Bugungi kunda sanoat muhandisligi yo'nalishida kadrlarni tayyorlovchi ko'plab xorijiy ta'lim muassasalarida o'quv simulyatirlaridan keng foydalanish yo'lga qo'yilgan. Xususan, Rossiya Federatsiyasining SIKE kompaniyasi (1-rasm) 2006-yildan e'tiboran kimyo, metallurgiya, tog'-kon sanoati, neft sanoati, mehnat faoliyati xavfsizligi singari o'nlab muhandislik yo'nalishlari uchun simulyatsion o'quv vositalarini yaratish bilan shug'ullanib kelmoqda[4].

1-rasm. Rossiya Federatsiyasining SIKE kompaniyasimulyatsion o'quv vositalari reklama yorlig'i

SIKE kompaniyasi simulyatorlari ta'lim simulyatorlarini yaratib va mijozlarga kasbiy kompetensiyalarni o'rganish tajribasini yaxshilashga yordam berib kelmoqda.

Kompaniya ta'limgimulyatorlarining asosiy maqsadi - muhandislik kasblari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashga doir kompleks yechimlarni ishlab chiqish: elektron kurslardan foydalangan holda nazariyadan tortib professional ko'nikmalarni mashq qilish imkonini beruvchi to'liq simulyatsiyalangan ta'lim mexanizmini yaratishdir.

2-rasm. O'quv simulyatsion vositalarida mashg'ulot o'tash jarayoni

Bu kabi simulyatsiyalangan ta'lim mexanizmlaridan foydalanish nafaqat asosiy mutaxassisliklar bo'yicha zarur kompetensiyalarni rivojlantirish, balki bo'lajak muhandis kadrlarni professional standartlar talablariga muvofiq ravishda yetishtirish, ularning bilim, ko'nikma va mahoratlarini tekshirishda baholash vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 637-sonli yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (2020-yil 29-sentabrda qabul qilingan) Lexuz-online: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. PF-6108 sonli "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi (2020-yil 6-noyabrda qabul qilingan) Lexuz-online: <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
3. [Воронина И. «Бизнес-симуляция vs бизнес-анимация» Информационно-аналитический бюллетень EduTech Корпоративного университета Сбербанка No1 \(4\), 2017 г.](#)
4. <https://sike.ru/news/kakoy-trenazher-vyibrat-dlya-vashego-predpriyatiya>

